

СТАНДАРТЫ МСФО В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Хасанбоева Бахора Фарходжон-кизи ¹

¹ Магистрант, Национальный исследовательский университет
"Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского
хозяйства" E-mail: bahorabahronova732@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 02.05.2025

Revised: 03.05.2025

Accepted: 04.05.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Социальная и
экологическая
ответственность,
управление, стратегия,
управление рисками,
индикаторы, климат и
изменение климата,
устойчивость, риски и
возможности.

В данной статье рассматриваются структура, принципы и применение недавно принятых стандартов устойчивого развития МСФО S1 и S2, их существенные различия, практические последствия и преимущества для первых принявших эти изменения. Также были проанализированы положительные достижения и изменения в деятельности предприятий в результате применения стандартов устойчивого развития, сформулированы предложения и замечания.

Введение. За последнее десятилетие во всем мире резко возросла потребность в охране природы и эффективном использовании природных ресурсов. Потому что растущее население Земли требует потребления большего количества ресурсов для удовлетворения своих растущих и неограниченных потребностей. Это, в свою очередь, создает необходимость построения экономики, основанной на правильном и рациональном использовании ограниченных ресурсов. В результате сегодня сохранение природы, рациональное использование имеющихся ресурсов, создание здоровой рабочей среды приобретают все большее значение в деятельности предприятий. Потому что возросла потребность в информации, касающейся их

взаимоотношений с обществом и природой, в информации, публикуемой в годовых отчетах компаний и в их общей бизнес-стратегии. В результате раскрытие в публикуемых компаниями финансовых отчетах не только финансовых показателей, но и информации об их устойчивости стало важной информацией для пользователей финансовой отчетности.

Методология исследования

При изучении конкретных аспектов внедрения стандартов устойчивого развития в Международные Стандарты Финансовой Отчетности использовались теоретические методы исследования, такие как логическое мышление, сбор доказательств и аргументов, постановка проблемы, а также эмпирические методы исследования, такие как анализ научно-методической литературы, наблюдение за деятельностью предприятий, наблюдение за экономической активностью.

Анализ и результаты

По мере того, как экономики становились все более и более развитыми, общества развивались в соответствии с экономическим развитием. Кроме того, пользователи финансовой отчетности все чаще требуют прозрачной, последовательной и сопоставимой информации об актуальности экологических, социальных и управленческих вопросов (ESG), таких как изменение климата, социальное неравенство и другие экологические проблемы. В ответ на это в 2021 году Фонд Международных Стандартов Финансовой Отчетности (IFRS Foundation) учредил Международный совет по стандартам устойчивого развития (ISSB) для обеспечения, систематизации и регулирования последовательного и прозрачного раскрытия информации об устойчивом развитии в международном сообществе. Совет по международным стандартам устойчивого развития регулируется Фондом Международных Стандартов Финансовой Отчетности (IFRS Foundation). Международный фонд стандартов финансовой отчетности создал этот совет для удовлетворения растущего спроса на организацию, ориентированную на устойчивое развитие и ответственную за разработку высококачественных и единообразных стандартов. Совет отвечает за разработку и утверждение Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО), касающихся устойчивого развития. Целью Совета является обеспечение единой структуры отчетности по устойчивому развитию и поддержка более эффективного принятия экономических и инвестиционных решений путем предоставления участникам рынка капитала точной информации. Международный совет по стандартам устойчивого развития (ISSB) выпустил свои

первые стандарты отчетности в области устойчивого развития по МСФО в июне 2023 года. К недавно принятым стандартам относятся:

МСФО S1 – «Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием» и

МСФО S2 – «Раскрытие информации, связанной с климатом».

Эти стандарты создают основу для надежной и высококачественной отчетности по вопросам глобального устойчивого развития для инвесторов. Стандарты также позволяют предприятиям систематически оценивать и совершенствовать свои усилия в области устойчивого развития, уделяя особое внимание критериям экологии, социальной сферы и управления (ESG).

МСФО S1 — «Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием» — устанавливает требования к организациям по раскрытию инвесторам информации о рисках и возможностях, связанных с устойчивым развитием, с которыми они сталкиваются в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Цель стандарта — потребовать от компаний раскрытия информации о рисках и возможностях, связанных с устойчивым развитием¹⁴.

МСФО S2 — «Раскрытие информации, связанной с климатом» устанавливает особые требования к организациям по раскрытию информации о рисках и возможностях, связанных с климатом¹⁵. Стандарт МСФО S2 был разработан на основе требований МСФО S1. Цель стандарта — обязать компании раскрывать информацию о своих рисках и возможностях, связанных с климатом. Поскольку информация об устойчивом развитии полезна для основных пользователей финансовой отчетности, они используют ее при принятии решений о предоставлении экономических ресурсов организации.

Компании, готовящие финансовую отчетность на основе МСФО, должны применять эти стандарты при подготовке финансовой информации и отчетов, связанных с устойчивым развитием. Риски и возможности, связанные с устойчивым развитием, которые не оказывают существенного влияния на перспективы предприятий, рассматриваются вне сферы действия настоящих стандартов.

¹⁴ IFRS Foundation. (2023). МСФО S1: Общие требования к раскрытию финансовой информации об устойчивом развитии. (<https://www.ifrs.org>)

¹⁵ IFRS Foundation. (2023). МСФО S2 — «Раскрытие информации, связанной с климатом». (<https://www.ifrs.org>)

Организация, применяющая МСФО S1 и S2, обязана раскрывать финансовую информацию, связанную с устойчивым развитием, следующим образом:

1. В рамках своей финансовой отчетности;
2. Одновременно с соответствующей финансовой отчетностью.

Данные требования гарантируют, что информация об устойчивом развитии и финансовом положении предприятия будет предоставляться последовательно и своевременно.

Организации могут применять МСФО S1 и S2 к раскрытию информации, касающейся стандартов устойчивого развития, независимо от того, подготовлена ли их годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО или другими общепринятыми принципами и практикой бухгалтерского учета. Однако финансовая информация компаний, связанная с устойчивым развитием, должна охватывать тот же отчетный период, что и соответствующая финансовая отчетность.

Переходные льготы (transition reliefs) предоставляются организациям, впервые применяющим МСФО S1 и S2¹⁶. К ним относятся:

1. Организации могут ограничить свой первый год применения МСФО S1 и МСФО S2 отчетностью только по рискам и возможностям, связанным с климатом.
2. Компании могут публиковать информацию после своей финансовой отчетности, но в течение девяти месяцев после окончания отчетного периода.
3. Предприятия не обязаны предоставлять:
 - Информацию о газах категории 3 (GHG);
 - Если для вредных газов используется другой метод измерения, могут использовать стандарт GHG Protocol Corporate Standard для их измерения;
 - Предоставлять сравнительную информацию.

Эти исключения облегчат компаниям применение стандартов устойчивого развития в их финансовой отчетности и будут способствовать повышению популярности стандартов.

При первом применении стандарт применяется в следующем порядке:

¹⁶ IFRS Foundation. (2023). МСФО S1: Общие требования к раскрытию финансовой информации об устойчивом развитии. (<https://www.ifrs.org>)

Дата вступления в силу
С 1 января 2024 года
или с даты, которую
правительство утвердит
в правовых актах.

Применение в последующие периоды
Требуется раскрытие всех важных рисков
и возможностей, связанных со
стабильностью. Обязательным является
представление сопоставимой информации
по финансовым данным, касающимся
климата

Рисунок 1. Первое применение стандартов ¹⁷

В данных новых стандартах установлены качественные характеристики финансовой информации, связанной с устойчивостью, раскрываемой в отчетах, чтобы она была полезной. Основными качественными показателями такой информации определены ее **уместность** и **достоверное представление**. Кроме того, с целью повышения качества и полезности финансовой информации, связанной с устойчивостью, предусмотрены дополнительные качественные характеристики. **Сопоставимость, возможность проверки, своевременность и понятность** являются дополнительными качественными характеристиками такой информации. ¹⁸

При отборе финансовой информации, связанной с устойчивостью, предприятия должны фильтровать данные в соответствии с требованиями, установленными в стандартах. Согласно этому, организации обязаны раскрывать существенную информацию о рисках и возможностях, связанных с устойчивостью, которые могут повлиять на их перспективы. Если пропуск, искажение или неясное изложение информации, связанной с устойчивостью в финансовой отчетности, может оказать значительное влияние на решения пользователей отчетности, такая информация считается существенной. Информация, не прошедшая тест на существенность, не подлежит раскрытию в отчетах. В зависимости от того, какой стандарт применяется

¹⁷ Разработано автором на основе MHXS S1 и S2.

¹⁸ Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2020). <https://www.sasb.org>

предприятием в финансовой отчетности, различаются и принципы подготовки соответствующей информации.

Согласно стандарту МСФО S1 — "Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивостью", раскрываемая информация должна представляться на основе следующих основных принципов стандарта:

:

Рисунок 2. Основные принципы МСФО S1¹⁹

Информация, раскрываемая в соответствии с МСФО S2 - «Раскрытие информации, связанной с климатом», должна быть представлена в соответствии со следующими основными принципами стандарта:

¹⁹ Разработано автором на основе МСФО S1

Рисунок 3. Основные принципы МСФО S2²⁰

Данные принципы представляют собой основные требования, которые важно учитывать при раскрытии информации об устойчивом развитии в финансовой отчетности в соответствии с МСФО S1 и S2.

При составлении отчетов о рисках для устойчивого развития компаниям важно определить, какие именно риски для устойчивого развития существуют. В связи с этим каждый стандарт определяет риски и возможности для обеспечения устойчивого развития.

Согласно МСФО S1, риски или возможности для устойчивого развития (финансовые последствия, также известные как перспективы организации), которые могут повлиять на денежные потоки организации, возможности финансирования или

²⁰ Разработано автором на основе МСФО S2

стоимость капитала в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, считаются рисками или возможностями для устойчивого развития организации.

МСФО (IFRS) S2 в первую очередь касается рисков и возможностей, связанных с климатом, которые могут повлиять на перспективы организации, а также информации, которая должна быть раскрыта, связанной с климатом. Согласно данному стандарту, климатические риски делятся на два типа²¹:

1. Физические риски — это риски, возникающие в результате усиления экстремальных погодных явлений. Данные риски, в свою очередь, делятся на два типа:

- **Острые риски:** ущерб активам, сбои в работе или проблемы в цепочке поставок, вызванные экстремальными погодными явлениями (например, ураганами, штормами, пожарами).

- **Хронические риски:** нехватка ресурсов, повреждение инфраструктуры или спад производства из-за долгосрочного изменения климата (например, повышение температуры, уровня моря, засухи).

2. Риски перехода. Риски перехода относятся к финансовым и операционным рискам, с которыми могут столкнуться предприятия при переходе экономики к более низким выбросам парниковых газов и устойчивым методам ведения бизнеса. Данные риски возникают из-за правовых, рыночных, технологических и репутационных изменений, связанных с процессом адаптации к изменению климата. Примерами этого могут служить следующие ситуации:

- **Изменения в законодательстве и политике:** дополнительные расходы или операционные изменения в результате введения налогов на выбросы парниковых газов, ограничений на выбросы парниковых газов или новых законов об устойчивом развитии.

- **Технологические изменения:** устаревшее оборудование или бизнес-модели сталкиваются с проблемами из-за появления низкоуглеродных технологий.

- **Изменения на рынке и в спросе:** увеличение спроса потребителей на устойчивые продукты или снижение спроса на углеродоемкие продукты.

- **Репутационные риски:** ущерб репутации компании из-за неспособности компании принять достаточные меры по борьбе с изменением климата.

²¹ IFRS Foundation. (2023). IFRS S2: Раскрытие информации, связанной с климатом. (<https://www.ifrs.org>)

Перечисленные выше ситуации представляют собой климатические риски, с которыми может столкнуться бизнес в результате изменения климата. Для того чтобы проанализировать применение этих стандартов более практичным образом, мы проанализируем риски и возможности, с которыми предприятия могут столкнуться в своей деятельности с точки зрения стандартов, на основе практических примеров.

В качестве примера мы проанализируем анализ рисков и возможностей, с которыми может столкнуться предприятие в отношении стандарта МСФО S1.

Пример 1

Деятельность компании ООО Shifo Medical относится к сфере медицинских диагностических услуг, и компания работает в условиях жесткой конкуренции на рынке. Высококвалифицированная рабочая сила является ключевым фактором для компании, позволяющим выдерживать конкуренцию на рынке и предоставлять качественный и быстрый сервис клиентам, а также для достижения компанией своих стратегических целей. Потому что высокая квалификация врачей и предоставление качественных услуг неразрывно связаны с умением выдерживать конкуренцию на рынке и устойчивостью данного предприятия. Будущий успех предприятия во многом будет зависеть от его способности привлекать и удерживать этот ресурс. Однако эта способность будет частично зависеть от того, инвестирует ли организация в практику трудоустройства (например, в обучение и благополучие сотрудников), а также от удовлетворенности, вовлеченности и удержания сотрудников.

В соответствии с МСФО S2 проанализируем, как риски и возможности, связанные с климатом и его изменением, влияют на деятельность предприятий, на основе следующего сценария (Пример 2):.

Пример 2

ООО «Алиф» — сельскохозяйственное предприятие, бизнес-модель которого зависит от природных ресурсов воды. Данный водный ресурс имеет большое значение для успешной реализации деятельности ООО «Алиф» и достижения его стратегических целей. В какой-то момент качество, доступность и цена этого ресурса могут существенно повлиять на деятельность компании или могут иметь положительные возможности. В результате истощение или ухудшение состояния этого ресурса может привести к нарушению деятельности предприятия, изменению его бизнес-модели или стратегии. Подобные сбои в конечном итоге могут оказать негативное влияние на финансовые результаты и финансовое положение

предприятия. Однако восстановление, увеличение и улучшение этого ресурса может оказать положительное влияние на предприятие.

Как видно из приведенных выше случаев, риски и возможности в области устойчивого развития, с которыми предприятия могут столкнуться в своей деятельности, считаются важными для их успешной дальнейшей деятельности. Это, в свою очередь, требует, чтобы предприятия точно и правдиво раскрывали важную информацию об устойчивом развитии, с которой они могут столкнуться в своей деятельности. Каждое предприятие должно раскрывать важную информацию о рисках и возможностях, присущих его деятельности. Например, компаниям, работающим в автомобильной промышленности, важно отчитываться о выбросах парниковых газов, образующихся при производстве и эксплуатации транспортных средств, об устойчивых источниках сырья, используемых в их деятельности, об энергоэффективности производимых транспортных средств, об уровне переработки отходов, о перспективах развития электромобилей, о переходе на электромобили, об инвестициях в эту сферу. Эта информация демонстрирует усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду и ее приверженность устойчивому развитию.

Заключение

Внедрение новых принятых стандартов устойчивого развития в деятельность предприятий не только повысит прозрачность и подотчетность финансовой информации, но и будет способствовать созданию долгосрочной ценности для предприятий и заинтересованных сторон, укреплению доверия инвесторов и обеспечению устойчивого развития. Аналогичным образом, поддерживая экологическую и социальную ответственность, предприятия могут улучшить свою репутацию и доверие клиентов, выявлять и эффективно управлять климатическими и устойчивыми рисками, укреплять свою финансовую стабильность и создавать дополнительные источники дохода за счет новых рынков, инноваций и эффективности использования ресурсов, связанных с устойчивым развитием. Это, в свою очередь, обеспечивает долгосрочную успешную работу предприятий.

Список использованной литературы:

1. IFRS Foundation. (2023). *IFRS S1: Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием*. (<https://www.ifrs.org>)

2. IFRS Foundation. (2023). *IFRS S2: Раскрытие информации, связанной с климатом*. (<https://www.ifrs.org>)

3. Sustainability Accounting Standards Board (SASB). (2020). Концептуальная основа SASB. (<https://www.sasb.org>)

4. KPMG. (2022). *Анализ отчетов об устойчивом развитии KPMG за 2022 год*. KPMG International. (<https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2022/11/the-time-has-come.html>)

